

“IKKI ESHIK ORASI” ROMANIDA MUHABBAT VA AYRILIQNING INSON TAQDIRIGA TA‘SIRI

Esonova Oybachin Xursanali qizi

Fan va Texnologiyalar universiteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19855705>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” romanida tasvirlangan inson taqdiri, uning baxtga intilishi va hayotdagi sinovlar tufayli bu baxtga yetisha olmasligi muammosi tahlil qilinadi. Asarda urush yillari va undan keyingi davrda yashagan insonlarning ruhiy kechinmalari, orzu-umidlari hamda ularning chilparchin bo‘lish sabablari ochib beriladi. Tadqiqot jarayonida roman qahramonlarining hayotiy fojealari orqali “baxt” va “baxtsizlik” tushunchalarining falsafiy mohiyati yoritiladi. Muallif insonning baxtga erishish yo‘lidagi kurashi ko‘pincha jamiyat sharoiti, urush va ijtimoiy muammolar sabab barbod bo‘lishini badiiy vositalar orqali ifodalaganligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Maqolada roman voqealari misolida baxtsizlikning sabablari va inson taqdiriga ta‘siri xulosalanadi.

Kalit so‘zlar. Baxt, baxtsizlik, muhabbat, taqdir, ayriliq, Muzaffar, Munavvar, Robiya, Kimsan.

Abstract. This article analyzes the problem of human destiny depicted in O‘tkir Hoshimov’s novel “Between Two Doors” focusing on people’s striving for happiness and their failure to achieve it due to life’s hardships and trials. The novel reveals the emotional experiences, hopes, and dreams of individuals who lived during and after the war years, as well as the reasons for the destruction of these aspirations. In the course of the study, the philosophical essence of the concepts of “happiness” and “misfortune” is explored through the life tragedies of the novel’s characters. The author’s artistic portrayal of the struggle for happiness, which is often thwarted by social conditions, war, and social problems, is analyzed on a scientific basis. The article concludes by identifying the causes of misfortune and its impact on human destiny through examples from the events of the novel.

Keywords. Happiness, misfortune, love, destiny, separation, Muzaffar, Munavvar, Robiya, Kimsan.

Аннотация. В данной статье анализируется проблема человеческой судьбы, изображённая в романе Уткира Хошимова “Меж двух дверей” с акцентом на стремление человека к счастью и его неспособность достичь его из-за жизненных трудностей и испытаний. В романе раскрываются эмоциональные переживания, надежды и мечты людей, живших в годы войны и в послевоенный период, а также причины разрушения этих устремлений. В ходе исследования философская сущность понятий “счастье” и “несчастье” рассматривается через жизненные трагедии героев романа. Художественное изображение борьбы за счастье, которая часто нарушается социальными условиями, войной и социальными проблемами, анализируется на научной основе. В статье делаются выводы о причинах несчастья и его влиянии на человеческую судьбу на примере событий романа.

Ключевые слова. Счастье, несчастье, любовь, судьба, разлука, Музаффар, Мунаввар, Робия, Кимсан.

Kirish. O‘tkir Hoshimov – katta is’tedod egasi. Adib 10 dan ortiq roman va qissa ko‘plab ta’sirchan hikoyalar, bir necha sahna asarlari muallifidir. U dastlab yirik asarlari bilanoq ulkan adibimiz Abdulla Qahhorning nazariga tushgan, undan “Sof,samimiy,tabiiy,iliq,rohat qilib o‘qiladigan asar” yozgani uchun maqtoov olgan yozuvchidir. O‘tkir Hoshimov ijodida “Ikki eshik orasi” romani alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Unda adib qariyb qirq yillik davrni o‘z ichiga olgan va bir qator chigal hamda murakkab taqdirlar misolida o‘z xalqining tarixiy qismatini mahorat bilan umumlashtirib berdi. “Ikki eshik orasi” – yirik ijtimoiy, ma’naviy-axloqiy roman. Asar uzoq davrlik voqealarni, ko‘plab kishilar taqdiri, hayot yo‘li, xilma-xil ijtimoiy-axloqiy muammolarni o‘z ichiga qamrab oladi. Roman voqealarining bir uchi 30-yillarning boshlaridagi, qishloqdagi kolxozlashtirish davri voqealariga borib tutashgan, ikkinchi uchi 70-yillarning oxiriga kelib taqaladi. Yozuvchining “Ikki eshik orasi” romani ham kitobxonlar tomonidan iliq kutib olindi. Roman 1986-yilning eng yaxshi asarlaridan biri deb topilgan. “Ikki eshik orasi” romanida o‘z davrining muhim muammolari qalamga olindi, o‘sha yillar voqea-hodisalariga munosabat bildirildi. Umuman olganda, romanda butun jamiyat kishilarining urush davridagi fidokorligi o‘zining badiiy ifodasini topgan. Roman qahramonlaridan biri Muzaffar-urush davrida muayyan qiyinchiliklarni boshdan kechirgan, 70-yillarga kelib farovon turmushga erishgan yoshlarning timsoli tarzida beriladi. Romanning sarlavhasidan tortib, deyarli butun mazmunigacha yozuvchi jiddiy falsafiy ma’no yuklashga intilgan.

Asosiy qism. Baxt va baxtsizlik doimo inson hayotida yonma-yon turadi. Odam nimalardandur mamnun bo‘lsa, yana nimalardur uning ko‘nglini xira qiladi. Bu hayot qonuni. Eng muhimi shunday damlarda kimningdur tomonidan berilgan oqilona tasalli va hamdardlik bo‘lib, u kishining hayotga bo‘lgan ishonchini qaytaradi, atrofga ijobiy yo‘l bilan qarashga undaydi. “Ikki eshik orasi” asarida ham bir-biring muhabbatiga yetisha olmay o‘z taqdiriga rozi bo‘lgan qahramon obrazlari aks ettirilgan. Asardagi bosh qahraman Robiya. Afsuski, unga ham taqdir kulib boqmas, yoshligidan onasidan yetim qoladi va otasi tarbiyasida ulg‘ayadi. Robiya matonatli, mehnatkash, aqilli, jasur, go‘zal o‘zbek qizi sifatida asarda tasvirlanadi. Kimsan voqealarda kam ishtirok etgan bo‘lsa ham ikki bobdagi hikoyasi orqali uning mard, oriyatli,jasur-belida belbog‘i bor yigit ekanligini bilishimiz mumkun. U vatani uchun o‘z jonini fido etadi. “Robiya! Menga atab qiyiqcha tikayotganingni o‘qib rosa suyundim. Endi ikkta bo‘ldimi? Yarim yilda ikktadan tikib tursang, narisi bilan qiyiqchang to‘rtta bo‘lguncha boraman, ko‘pi ketib ozi qoldi. Sog‘inchli salom bilan seni jondan yaxshi ko‘radigan Kimsan akang.” Bu so‘zlar Kimsanni xayolidagi yoza olmagan so‘ngi xati edi. Bundan Robiyaning habari yo‘q yillar o‘tsada hali hanus Kimsanni kutar edi. Ammo...Ammo taqdirning gardishi bilan u o‘zining tutungan tog‘asiga turmushga chiqishga majbur bo‘ladi. Ra‘noning qilgan nomaqul ishlari uchun Robiya jabr chekadi. Bu ish Robiya uchun qiyin bo‘lsada, lekin Shomurod bilan Muzaffarning hayotiga Robiya bir baxtni olib kelgan edi. Shomurod bilan Robiya farzandli bo‘lishdi, lekin hali hanuz Kimsan uning yodidan o‘chmas tunlari uni eslab, azobli kunlarini boshdan o‘tkazar edi. Buni Shomurod bilib tursada, unga yaxshi muomalada bo‘lib, uni ko‘nglini olishga urinardi. Bu hayotda qanchadan-qancha qiyinchiliklarni boshdan o‘tkazishga qaramasdan, ular er-xotin bo‘lib bir-birlariga suyanch, hamdard bo‘lib yashashda davom etadi. Shomurod va Robiya munosabatlari romanda inson taqdirining murakkabligini ochib beradi. Ular orqali muallif sadoqat, mas’uliyat va vijdon masalalarini yoritadi. Robiya sabr va matonat timsoli bo‘lsa, Shomurod insoniy zaiflik va ichki kurashlar ifodasidir. Muzaffar va Munavvarchi? Ularning o‘rtasidagi sevgi asarning ta’sirchan va ibratli jihatlaridan biridir. Muzaffar va Munavvar sevgisi poklik va samimiyatga asoslangan. Ularning munosabatlarida

soxtalik yoki manfaatparastlik yo‘q. Muzaffar — mard, oriyatli va vafodor yigit. U Munavvarni chin dildan sevadi va unga nisbatan doimo hurmat bilan munosabatda bo‘ladi. Munavvar esa hayo-iboli, sabrli va sadoqatli qiz sifatida tasvirlanadi. U ham Muzaffarga bo‘lgan mehrini qalbida e‘zozlaydi. Asarda urush yillari va uning inson taqdiriga solgan og‘ir sinovlari ko‘rsatiladi. Ana shunday murakkab sharoitda ham ularning muhabbati sinovdan o‘tadi. Qiyinchiliklar, ayriliqlar va ruhiy iztiroblar ularning sevgisini yanada mustahkamlaydi. Bu sevgi vaqtinchalik his-tuyg‘u emas, balki mustahkam ishonch va sadoqatga qurilgan tuyg‘udir. Muallif Muzaffar va Munavvar timsolida chin insoniy fazilatlarini ulug‘laydi. Ularning bir-biriga bo‘lgan mehrida sabr, matonat va ishonch mujassam. Aynan shu jihatlar ularning muhabbatini yuksak ma‘naviy qadriyat darajasiga ko‘taradi. Muzaffar qancha harakat qilishiga qaramasdan ota-onasining noroziligi Munavvarning onasi sharmandalarcha haydashi ham bu ikki insoni ayira olmaydi. Ammo o‘zi baxt berib keyin ularni ayirgan beshavqat taqdir muhabbatlariga yakun yasaydi. Bu taqdirning sinovlari Muzaffarni tamomila jonsiz insonga aylantirgan edi. Ularning sevgisi “Ikki eshik orasi” romanida insoniylik va sadoqat timsoli sifatida gavdalanadi. Ularning muhabbati hayotning og‘ir sinovlariga bardosh bera olgan, pok va chin tuyg‘u sifatida tasvirlanadi. Bu sevgi o‘quvchini sabrli, vafodor va mehribon bo‘lishga undaydi hamda hayotning har qanday sinovida insoniylikni saqlab qolish lozimligini eslatadi. Asarda Muzaffar va Munavvar o‘rtasidagi sevgi voqealar rivojida muhim o‘rin egallaydi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, yozuvchi o‘sha davrdagi urush bilan bir qatorda qahramonlarning baxtli va baxtsiz kunlarini ham yoritib bergan. Inson sevganidan ayrilsada, lekin kimdur unga suyanch bo‘lib hayotda yashashga undaydi. Ya‘ni “Inson taftini, inson oladi”. Bu taqdir har bir insonga sinovlar bergani kabi bu asarda ham Kimsan, Robiya va Muzaffar, Munavvar obrazlarining hayotiy qissalari juda ta’sirli aks ettirilgan, ya‘ni bu asar realistlik obraz turi hisoblanadi va insonni ta’sirlantiradi. Shu o‘rinda ijodkorning mashhur jumlasini aytmoqchiman “Hamisha bir orzu bilan yashayman. Shunaqa kitob yozsangki, uni o‘qigan kitobxon hamma narsani unutsa, asar qahramonlari hayoti bilan yashasa. Kitobni o‘qib bo‘lgan kuni kechasi bilan uxlo olmay, to‘lg‘onib chiqsa. Oradan yillar o‘tib asarni qo‘liga olganida tag‘in hayajonlansa, yangi ma‘nolar topsa. Eng katta orzuyim shu...”deb yozadi O‘zbekiston xalq yozuvchisi O‘tkir Hoshimov.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Hoshimov O‘. Ikki eshik orasi : roman. — Toshkent, 2013.
- 2.Hoshimov O‘. Sakkizinchi mo‘jiza. — Toshkent, 2009.
- 3.Boltaboyev H. El sevgan adib. — Toshkent, 2011.
- 4.Dusenboyev O. “Ikki eshik orasi” romani haqida maqola.
- 5.Sharafiddinov O. “Ikki eshik orasi” romani haqida maqola.
- 6.Ahmad Said. “Ikki eshik orasi” romani haqida maqola.
- 7.Холикова Н. Ўзбек мумтоз адабиётида хотин-қизлар образининг бадиий тадрижи (Ширин образи мисолида) Academic research in educational sciences. — 2020. — №3.
- 8.Kholikova N. D. The genesis and poetic evolution of character Shirin. Alisher Navoi and the XXI century. — 2020.